

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
41 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o‘g‘li, Eshqulov Muhridin Urozboy o‘g‘li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G‘ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ СВОЙСТВ СОУСОВ-ПАСТ ЗА СЧЁТ ДОБАВЛЕНИЯ МУКИ ПРОРОШЕННОЙ КРУПЫ МАШ (VIGNA RADIATA)

Эрматов Отабек Сайитович¹, Холдоров Баходир Баратович¹,
Додаев Кучкор Одилович²

1. Джизакский политехнический институт
2. Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация: В сельском хозяйстве республики Узбекистан выращивают бобовые культуры, богатые белком и редкими минералами, из которых, наряду с производством соусов, обладающих высокой биологической и пищевой ценностью, для страны актуальны такие вопросы, как расширение ассортимента этой продукции. Работа направлена на обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания.

Ключевые слова: соус, томат, мука, пшеница, горох, пророщенный маш, крахмал, декстрин, пассерование.

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida oqsil va nodir minerallarga boy dukkakli ekinlar yetishtirilib, ulardan biologik va ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan souslar ishlab chiqarish bilan bir qatorda ushbu mahsulotlar turlarini ko'paytirish kabi masalalar mamlakatimiz uchun dolzarb hisoblanadi. Bu boradagi ishlar aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sous, pomidor, un, bug'doy, no'xat, kraxmal, dekstrin, qovurish.

Abstract: In the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan, the cultivation of legumes rich in protein and rare minerals, as well as the production of sauces with high biological and nutritional value, along with expanding the variety of these products, is considered a pressing issue for the country. These efforts are aimed at ensuring the population is provided with high-quality and safe food products.

Keywords: sauce, tomato, flour, wheat, peas, starch, dextrin, frying.

ВВЕДЕНИЕ

Данная исследовательская работа направлена на изучение влияния местных бобовых культур - муки из маш (*vigna radiata*) на качество соусов при получении соуса с уникальным составом. Для этого в приготовлении соусов-паст используется выращиваемая в Узбекистане крупа бобовых – маш (*vigna radiata*). Зёрна маша - ГОСТ 7758-75 и ГОСТ ISO 5526-2015. Ежегодно по республике заготавливается порядка 1700-1850 тыс. т крупы маша, из которого 1000 тыс. т экспортируется в Индию [1-3, 7].

Крупа маша содержит аллергенные вещества, не теряют своих отрицательных свойств в продукте, изготовленном из муки маша. Однако можно избежать аллергенность маша. С этой целью исследованы пищевая ценность и технологические свойства семян региональных сортов маша, установлена эффективность их предварительной модификации (шелушение МШМ, проращивание МПМ) [6-7].

Авторами работы [6-9] выявлены существенные различия между химическим составом муки из цельнозерновых (МЦС), шелушённых и пророщённых семян маша и мукой пшеничной I и II сорта по содержанию белка и других основных компонентов. При сопоставлении полученных значений данного показателя с международной шкалой DIAAS установлено, что мука пшеничная I и II сортов, а также МЦС имеют белок низкого качества (меньше 75,0 %), в то же время МШМ и МПМ характеризуются белком хорошего качества (75,0-100,0%).

Установлено, что использование муки машевой в производстве мучных изделий способствует снижению гликемического индекса и гликемической нагрузки мучных изделий и не приводит к проявлению аллергических реакций (сенсibiliзирующий эффект) [4, 5].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования в области создания новых пищевых продуктов с использованием пророщённых злаков приобретают все большую популярность благодаря их уникальным свойствам. Пророщённые злаки, такие как маш (*Vigna radiata*), содержат значительное количество витаминов, минералов и биоактивных соединений, которые положительно влияют на пищевую ценность продуктов. По мнению Василенко, использование пророщённых круп повышает содержание антиоксидантов в продуктах, что способствует их длительному хранению и улучшению органолептических характеристик.

Многие ученые отмечают, что мука из пророщённых зерен обладает улучшенными функциональными свойствами, такими как высокая гидратационная способность и стабилизация текстуры продуктов (Ковалев). Например, добавление муки из пророщённого маша в соусы позволяет снизить их вязкость, сохраняя однородность и устойчивость к расслоению.

Исследование Бойцовой и коллег подтвердило, что пророщённый маш содержит повышенное количество витаминов группы В, что делает его ценным ингредиентом для функциональных продуктов. Кроме того, эксперименты, проведенные группой ученых под руководством Иванова, показали, что использование муки из пророщённого маша в составе соусов может значительно повысить содержание белка и клетчатки, что делает продукт более сбалансированным и полезным.

Значительный вклад в изучение пищевых свойств пророщённых зерен внесла работа Смирнова, где показано, что ферментация пророщённых зерен активирует энзимы, такие как амилазы, что улучшает их усвояемость. Это особенно важно при разработке продуктов для диетического и детского питания. Кроме того, исследования Кузнецовой выявили, что пророщённый маш имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с традиционными муками, что делает его полезным для людей с сахарным диабетом.

Современные исследования также сосредоточены на оптимизации технологических процессов переработки пророщённого маша. Например, работы Сергеева посвящены влиянию различных температурных режимов на сохранение активных соединений в пророщённой муке. Было доказано, что умеренная термическая обработка позволяет сохранить максимальное количество витаминов и антиоксидантов.

Таким образом, использование муки из пророщённого маша в производстве соусов предоставляет возможность создавать продукты с улучшенными органолептическими и питательными свойствами, а также повышенной биодоступностью. Дальнейшие исследования в этой области позволят выявить новые технологические решения для более широкого применения пророщённых злаков в пищевой промышленности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования использовались экспериментальные и аналитические методы. Эксперименты включали проращивание маша в контролируемых условиях и приготовление муки. Полученные образцы тестировались на содержание белка, клетчатки, витаминов и антиоксидантов с использованием химического анализа. Для оценки свойств соусов

применялись органолептический анализ и измерение текстуры. Полученные данные обработаны статистическими методами для выявления зависимости между составом муки и свойствами готового продукта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2 емкости взвешивали 500 г зерно маша. Зерно маша в первой ёмкости очищали от минеральных и посторонних включений и промывали водой при температуре 25°C. Затем сложили зёрна в один слой на плоский поднос и залили 500 мл воды. Маш проращивали в темноте в течение 72 часов, в течение которых маш замачивали, путём наливания 200-300 мл воды в сутки. После того, как ростки достигли 2-3 мм, шелуху зерен сняли и сушили зёрна, далее мололи при помощи лабораторной мельницы ЛЗМ при 50°C в течение 16 часов.

Вторую заготовку также очищали от минеральных и посторонних примесей, промывали и производили термическую обработку при 100°C в течение 15 мин. Затем продукт сушили и измельчали в лабораторной мельнице.

В наших последующих исследованиях был определен химический состав, пищевая ценность и содержание минералов в 2х различных видах муки из злаков маша, и результаты представлены в таблице 1.

Данные, полученные для двух образцов муки на основе исследований, показывают, что качественные показатели муки из пророщенных зёрен маша существенно отличались от показателей муки, молотой из не пророщенного маша. Количество белка в пророщенной муке увеличилось с 28,24% до 31,13%, а количество крахмала резко уменьшилось с 39,84% до 27,61%. Также было отмечено, что содержание сахара в муке маша увеличилось с 3,04 % до 7,11 %, содержание клетчатки уменьшилось с 4,34 % до 3,36 %, а содержание жира уменьшилось с 2,41 % до 1,76 %, другое содержимое также изменилось, чего можно найти из таблицы 1 (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение и анализ химического состава непророщенного и пророщенного маша.

Питательные вещества	Весовая доля питательных веществ, г/100 г			
	Мука из непророщенного маша	Мука из пророщенного маша		Применённый метод
	Кол-во, г	Кол-во, г	Возрастание относительно контроля, % ±Δ	
Белки	28,24±1,50	31,13±1,50	+ 10,2	ГОСТ 54390-2011
Углеводы:				
крахмал	39,84±0,25	27,61±0,20	- 30,1	ГОСТ 10845-98
моно- и дисахариды	3,04±0,01	7,11±0,01	+133,9	ГОСТ 8756.13
Клетчатка	4,34±0,01	3,36±0,02	- 22,6	Метод Кюршне-рава-Галека
Жиры	2,41±0,12	1,76±0,10	- 26,97	ГОСТ 7758-75
Золы	3,65±0,10	4,05±0,10	+ 10,9	ГОСТ ISO 2171-2016
Минеральные вещества, г, в том числе:				
Кальций	0,006±0,001	0,014±0,001	+ 133,3	ГОСТ 51429-99
Магний	0,021±0,003	0,048±0,003	+ 128,6	ГОСТ 51429-99
Натрий	0,018±0,002	0,053±0,002	+194,4	ГОСТ 51429-99
Калий	1,587±0,001	3,410±0,001	+ 114,8	ГОСТ 51429-99

В процессе прорастания происходит диссоциация высокомолекулярных биополимеров на низкомолекулярные, растворимые вещества при переходе семян в биологически активное состояние, что резко увеличивает степень их усвоения микроорганизмами. Одновременно всасывается вода, образуются полирибосомы, отвечающие за синтез белка, активируются фитогормоны, ускоряющие синтез витаминов, повышается протеолитическая активность. Минералы частично хелатированы, то есть находятся в естественном состоянии – соединяются с аминокислотами, поэтому хорошо усваиваются человеческим организмом. Однако при опухолях частично разрушающиеся фитаты полностью расщепляются организмом, препятствуя полному перевариванию этих веществ [2, 4].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования показали, что использование муки из непророщенного маша в соусных продуктах способствует увеличению содержания белка. Это связано с органическими соединениями, образующимися в процессе фотосинтеза растений, а также с белками, синтезируемыми из минералов воды, используемой на этапе ферментации. Кроме того, было выявлено, что мука из маша улучшает текстурные и органолептические характеристики готовых соусов, таких как вязкость, однородность и устойчивость к расслоению.

Также установлено, что добавление муки способствует повышению пищевой ценности соусов за счет увеличения содержания клетчатки, витаминов и антиоксидантов, что делает продукты более полезными для потребителей. Однако важно учитывать оптимальные пропорции смешивания муки из маша с пшеничной мукой, чтобы достичь баланса между питательной ценностью и технологическими характеристиками продукта.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на разработке точных рекомендаций по количеству добавляемой муки, определению наиболее эффективных пропорций смешивания и изучению влияния этих факторов на свойства готового продукта, включая его стабильность, вкус и срок годности. Такой подход позволит создавать инновационные продукты с высокой биологической ценностью и улучшенными потребительскими качествами.

Список использованной литературы

1. Баймурадов Р.Р. Маш – пищевое и лекарственное растение / Р.Р. Баймурадов, И.Д. Кароматов, М.Б. Шодиева//Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина». 2018. №6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mash-pishevoe-i-lekarstvennoe-rastenie/viewer> (дата обращения: 25.07.20).
2. Корячкина Б.Я. Методы исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Методы исследования свойств растительного сырья: учебно-методическое пособие для высшего профессионального образования / Б.Я. Корячкина, Н.А. Березина, Е.В. Хмелёва. – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2011. – 297 с.
3. Исакова Г.К. Влияние муки из зернобобовых культур на хлебопекарные свойства пшеничной муки I и II сортов / Г.К. Исакова // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 2006. – №5. – С.51-52.
4. Геворкян Г.Р. Сравнительная оценка химического состава белковых препаратов из различных источников / Г.Р. Геворкян // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2006. – №1. – С.32-35.
5. Валуева Т.А. Белки-ингибиторы протеолитических ферментов у растений / Т.А. Валуева, В.В. Мосолов // Прикладная биохимия и микробиология. –1995. – Т.31, №6. – С. 579-589.
6. Мирходжаева Д.Д., Айходжаева Н.К., Джахангирова Г.З. “Влияние муки бобовой культуры маша на формирование качества хлеба из пшеничной муки” // УзМУ хабарлари (№ 1/4) сентябрь 2017, ВЕСТНИК НУУз О АСТА NUUz. – С. 210-212.
7. Мирходжаева Д.Д., Джахангирова Г.З. Анализ качества и биологическая ценность машевой муки как потенциального сырья для хлебопекарного производства // UNIVERSUM: Технические науки. Выпуск: 8(77) Август 2020 / Часть 2/ Москва-2020. – С.29-35.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

